

Kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

Wirnawati Aprila

Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas

Email : Wirnawatiaprila1167@gmail.com

Abstrak

Kualitas pelayanan publik menjadi isu penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan citra organisasi yang memberikan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar organisasi yang memberikan layanan publik meningkatkan dimensi-dimensi tersebut melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan karyawan, pengembangan sistem dan prosedur, serta meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi organisasi yang memberikan layanan publik.

Kata kunci: Kualitas pelayanan publik, Rumah Sakit Hewan, Dimensi kualitas pelayanan publik

PENDAHULUAN

Saat ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat harus mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat pada pelayanan publik yang optimal merupakan tantangan bagi pemerintah. Hal yang menjadi perhatian utama dalam pelayanan publik adalah kualitas dari pelayanan publik atau kemampuan aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan.

Pelayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau institusi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik sangat penting untuk menciptakan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Kepuasan dan kepercayaan

masyarakat harus diwujudkan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak institusi publik yang belum mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas seharusnya diupayakan dan diwujudkan oleh pemerintah dan institusi publik, agar kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat dicapai.

Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat, karena mereka lah yang menjadi sasaran pada kegiatan ini. Bagaimana kualitas pelayanan publik dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik agar kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat.

Kualitas pelayanan merupakan cara atau sikap pegawai melayani masyarakat. Triguno (1997 : 76) mengartikan kualitas sebagai Standar yang harus dicapai oleh seseorang/ kelompok/ organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan masyarakat. Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara pegawai dalam melayani masyarakat secara memuaskan.

Kualitas pelayanan publik dapat diartikan sebagai kemampuan suatu institusi publik dalam memberikan layanan yang memuaskan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti reliability, responsivitas, tangible, assurance, dan empathy. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah suatu hal yang penting karena institusi publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi pengguna layanan.

Pelayanan publik juga termasuk pelayanan untuk kesehatan hewan. Berdasarkan UU No 41 tahun 2014 Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. Pelayanan kesehatan hewan ini juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Salah satu cara untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik adalah dengan mengukur berbagai dimensi kualitas, seperti reliability, responsivitas, tangible, assurance, dan empathy. Penilaian terhadap dimensi kualitas ini dapat membantu institusi publik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, penilaian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam artikel ini, saya akan membahas tentang kualitas pelayanan publik dan bagaimana berbagai dimensi kualitas dapat mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian deskriptif non statistik yang memiliki pengertian; penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta (Wasito, 2011: 10).

Pengamatan dilakukan secara langsung dengan observasi di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, serta juga dilakukan wawancara pada beberapa pengguna layanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Penulis hanya menuliskan fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelayanan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, karena dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pelayanan dari orang lain. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Menurut Hardiyansyah (2011: 11), “Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain”.

Kegiatan pelayanan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun dapat dirasakan ataupun diraba namun melibatkan manusia yang kegiatannya tersebut menggunakan peralatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ratminto dan Atik (2005: 2) yang menyatakan “Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.

Ciri-ciri atau atribut – atribut kualitas pelayanan publik antara lain;

- a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
- b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;

- c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
- e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
- f. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Fitzsimmons dalam Sedarmayanti mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk menentukan sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari lima indikator , yaitu :

- 1) Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada pelanggan.
- 2) Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat.
- 3) Assurance, pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, & respek terhadap konsumen.
- 4) Empathy, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan pelanggan.
- 5) Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan yang menunjang pelayanan. (Jamaluddin Y, 2016)

a. Dimensi tangible

Dimensi tangible pada kualitas pelayanan publik berkaitan dengan penampilan fisik dari fasilitas, peralatan, dan personel yang terlibat dalam memberikan layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan dapat menilai kualitas instansi melalui dimensi ini, beberapa hal yang terkait dengan dimensi ini adalah, ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang memadai, kerapian pegawai, adanya lahan parkir serta adanya teknologi pendukung pelayanan publik.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa pada dimensi ini Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah baik karena sarana yang ada di instansi ini sudah memadai, seperti ruangan periksa hewan, ruang tunggu yang nyaman untuk hewan dan pemilik hewan, ruang inap hewan, wc serta musholla serta pegawai yang rapi, Rumah Sakit Hewan juga terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran terkait pelayanan yang mereka berikan hal ini di wujudkan dengan tersedianya kotak saran di Rumah Sakit Hewan ini.

Rumah Sakit hewan juga memberikan penanda untuk setiap ruangan yang ada sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang baru pertamakali berkunjung, tidak hanya itu banner SOP pelayanan juga terdapat di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Namun, terdapat kekurangan seperti lahan parkir yang kurang jelas, karena tidak ada penanda yang menunjukkan bahwa ternyata lahan tersebut merupakan tempat parkir, sehingga seringkali masyarakat parkir sembarangan.

b. Dimensi *Reliability*

Dimensi *reliability* pada kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan layanan secara konsisten dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur dimensi *Reliability* dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Rumah Hewan Sumatera Barat, seperti;

- 1) Kemampuan pegawai, Kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat terdapat beberapa alat bantu dalam pelayanan seperti komputer, timbangan, serta alat – alat kedokteran lainnya. Pegawai di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah mampu menggunakan alat bantu dengan baik.
- 2) Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat, pengguna layanan akan merasa tidak nyaman dengan pegawai yang memberikan pelayanan bertele-tele dan tidak jelas, oleh karena itu pelayanan harus diberikan dengan cepat. Pegawai di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah melakukan pelayanan dengan cepat.
- 3) Kecepatan pegawai, ketika masyarakat yang membutuhkan pelayanan sedang ramai, maka pegawai harus meningkatkan kecepatannya sehingga antrian tidak memanjang, hal ini sudah dilakukan di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, petugas lain akan langsung handle temannya yang sedang kewalahan sehingga kecepatan dan kerjasama pegawai dapat dilihat dan dirasakan.

Berdasarkan indikator diatas, dimensi *Reliability* pelayanan publik di RSH Sumatera Barat sudah baik, untuk selanjutnya Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat harus mempertahankan pelayanannya dan

meningkatkan pelayanan agar masyarakat tetap merasa puas menerima pelayanan. Kritik dan saran yang didapatkan harus dijadikan evaluasi oleh Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.

c. Dimensi *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Dimensi *Responsiveness* pada kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan layanan yang cepat dan tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Untuk mengukur dimensi *responsiveness* dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dapat diukur melalui indikator berikut ini;

- 1) Sikap pegawai dalam merespon setiap pengguna layanan, setiap masyarakat yang datang ke Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat wajib untuk diberikan pelayanan yang baik dan ramah. Pelayanan yang memuaskan akan memberikan pengaruh positif bagi Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Pegawai di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat kurang ramah dalam memberikan pelayanan, serta kurang jelas dan tergesa - gesa ketika memberikan informasi.
- 2) Sikap pegawai ketika menerima masukan dan keluhan masyarakat, masyarakat merasa dihargai ketika saran dan masukan yang diberikan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.

Berdasarkan indikator tersebut, dimensi *responsiveness* pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat masih kurang baik karena ketidakramahan pegawainya. Tidak hanya itu perbedaan antara informasi di website dan keadaan secara langsung juga memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat, pada dimensi ini masih banyak hal yang perlu di benahi oleh Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.

d. Dimensi *Assurance*

Dimensi *Assurance* pada kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan pada pelanggan bahwa layanan publik yang diberikan dapat diandalkan, berkualitas tinggi, dan profesional. Untuk mengukur dimensi *assurance* dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut;

- 1) Waktu dalam menyelesaikan pelayanan, pegawai seharusnya mengupayakan agar waktu pelayanan singkat sehingga pengguna layanan tidak jenuh menunggu, hal ini sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.

- 2) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, biaya yang dibayarkan oleh masyarakat seharusnya jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sistem pembayaran di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sama seperti rumah sakit lainnya, yaitu berbeda tiap pelayanan yang diterima.

Berdasarkan indikator – indikator tersebut *assurance* pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan pada beberapa hal. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara, memberikan pelatihan pada pegawai, pengembangan standar pelayanan, pengukuran kepuasan pelanggan serta audit internal.

e. Dimensi *Empathy*

Dimensi *empathy* pada kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan dengan cara yang empatik dan ramah. Untuk mengukur dimensi *empathy* dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, dapat diukur melalui indikator sebagai berikut;

- 1) Melayani masyarakat dengan sopan, pegawai harus melayani masyarakat dengan sopan agar mereka merasa aman dan nyaman pada pelayanan yang diberikan, pelayanan dengan sopan sudah diterapkan di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.
- 2) Pegawai melayani dengan ramah, keramahan pegawai di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat masih menjadi permasalahan yang harus segera dibenahi agar kepuasan masyarakat dapat dicapai.
- 3) Sikap pegawai melayani masyarakat yang komplain, pegawai Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat menyikapi komplain dari masyarakat dengan baik, dan mereka bergerak cepat menindak komplain yang disampaikan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menentukan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada dalam suatu instansi (pegawai), pelayanan yang diberikan oleh pegawai penyelenggara pelayanan publik mencerminkan bagaimana instansi tersebut mewujudkan kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan publik

di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah cukup baik meskipun terdapat beberapa hal yang perlu di benahi.

Dilihat dari dimensi *tangible* kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah cukup baik karena sarana dan prasarana yang cukup memadai, namun terdapat kendala pada lahan parkirnya. Dimensi *reliability* kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sudah cukup baik. Dimensi *responsiveness* masih kurang baik, karena ketidakramahan pegawai di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Dimensi *assurance* juga sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Dimensi *emphaty* masih kurang baik karena ketidakramahan pegawainya.

Berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik diatas, dapat kita lihat bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pelayanan lebih baik kedepannya. Upaya perbaikan pelayanan harus dilakukan dengan serius sehingga nantinya memberikan hasil yang baik pula.

Daftar Pustaka

- Jamaluddin Y. (2016). *model peningkatan kualitas pelayanan publik*. 60.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/828/0>
- Mursyidah, O. L., & Ap, M. (2020). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*.
- Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, D. F. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7899>

LAMPIRAN

1. Bagian depan Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat (Pegguna layanan antri di depan pintu ini sebelum dipanggil ke dalam Rumah Sakit Hewan)

Gambar : bagian depan RSH

2. Setelah antri di depan, selanjutnya memasuki ruangan di bawah ini, untuk menyelesaikan urusan administrasi, seperti pembayaran pemeriksaan, menimbang berat hewan peliharaan serta membuat kartu pasien.

Gambar : Bagian dalam RSH

3. Kartu pasien Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dibawa ketika berobat kembali ke Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.

Gambar : Kartu Pasien

4. Ruang tunggu sebelum dokter melakukan tindakan

Gambar : Ruang tunggu

5. Ruang pemeriksaan, selalu steril. Koran sebagai alas diganti ketika pasiennya berganti.

Gambar : Ruang pemeriksaan.